

English version below

Cortes en Valladolid hechas por el Rey D. Pedro

[Anónimo](#)

Nº inventario: 393 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 1351

Siglo: mediados del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 35 x 25 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [A mano](#)

Iconografía / Tema: [Ordenamientos](#)

Procedencia: [Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [École Nationale Supérieure des Beaux-Arts](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: Ms. Mas 133

Historia del objeto

En 1351 tuvo lugar en Valladolid la celebración de las Cortes de Castilla. Estas fueron convocadas por Pedro I (1334-1369), quien era hijo de Alfonso XI de Castilla y María de Portugal. Durante las sesiones se trataron múltiples temas, como las medidas para proteger el comercio con Flandes, los salarios y el control de los precios. Al estar bajo un sistema estamental debían acudir a las asambleas la nobleza, el clero y el pueblo llano, lo que hizo que se confeccionasen distintos volúmenes. Precisamente, este manuscrito se corresponde con uno de ellos.

Cuando en 1842 se realizó un pequeño compendio acerca de estas sesiones se señaló que se habían consultado tres manuscritos: el primero de ellos pertenecía al Conde de Campomanes y contaba con iniciales iluminadas y doradas. Además, “tiene arriba en cada hoja una cruz dorada, semejante a la que usan las órdenes militares de Alcántara y Calatrava”. Respecto al segundo, se trata de una copia que P. Burriel sacó del archivo del ayuntamiento de Toledo (cajón 8, leg. 1. n.º 6) y que describe como “un cuaderno original escrito en treinta y tres hojas y media de papel grueso [...]. La letra es cuadrada, notaresca y muy bien cortada”. Por último, el tercero de ellos se encuentra en el archivo de Navarrete (La Rioja) y fue escrito “en papel con caracteres del siglo XIV, muy apreciable por su corrección, pero ya muy viejo y estropeado y con algunas palabras borradas en las primeras hojas”.

Sin embargo, el manuscrito conservado en la Bibliothèque de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts (París) no se corresponde con ninguna de estas descripciones: no cuenta con iluminaciones ni letras doradas, tampoco posee treinta y tres folios y tampoco tiene letras borradas en las primeras hojas. Así pues, se trata de otro volumen realizado durante las Cortes de 1351 que también formaría parte de un solo cuerpo de legislación junto con los anteriores.

El coleccionista francés Jean Masson debió adquirir el manuscrito a principios del siglo XX, puesto que en esos años [atesoró un gran acervo](#) de libros raros, manuscritos e incunables. Aunque en 1920 vendió parte de su colección, este legajo permaneció en su poder hasta 1925, momento en el que efectuó una importante donación a la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (París), entre los que se encontraba este volumen.

Descripción

Este manuscrito datado en 1351 cuenta con [veinte folios](#). Pedro I convocó, bajo la influencia de Juan Alfonso de Alburquerque, Cortes en Valladolid. En ellas se trató un tema de gran interés para la nobleza: los lugares de behetría, que cada vez se parecían más a señoríos y que los grandes señores reclamaban repartir. Entre las decisiones más relevantes de la asamblea destacó la regulación de precios y salarios, así como las medidas para contener el poder de los municipios, ratificando además la eliminación de las hermandades.

Ubicaciones

- 1925
CENTRO DE ESTUDIOS
[École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, París \(Francia\)](#)
- 1925
COLECCIÓN PRIVADA
[Jean Masson, Amiens \(Francia\)](#)
- ca. 1351 - present
MUNICIPIO
[Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- [\(1842\): Cortes de Valladolid, celebradas en la era 1389 \(año 1351\) por D. Pedro, único de este nombre. Junta de Castilla y León, Valladolid.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Cortes in Valladolid held by King Pedro

[Anónimo](#)

Inventory number: 393 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]
Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)
Object: [Manuscript](#)
Date: ca. 1351
Century: Mid 14th c.
Cultural context / Style: Gothic
Dimensions: 13,77 x 9,84 in
Material: [Parchment](#), [Ink](#)
Technique: [Handmade](#)
Iconography / Theme: [Ordenamientos](#)
Provenance: [Valladolid](#) (Valladolid, Spain)
Current location: [École Nationale Supérieure des Beaux-Arts](#) (Paris, France)
Inventory number in current collection: Ms. Mas 133

Object History

In 1351 the Cortes of Castile were held in Valladolid. These were convened by Pedro I (1334-1369), who was the son of Alfonso XI of Castile and Maria of Portugal. During the sessions, many issues were discussed, such as measures to protect trade with Flanders, wages and price control. Being under a system of estates, the assemblies had to be attended by the nobility, the clergy and the common people, which led to the creation of different volumes. This manuscript corresponds to one of them.

When a small compendium of these sessions was made in 1842, it was pointed out that three manuscripts had been consulted: the first belonged to the Count of Campomanes and had illuminated and gilded initials. In addition, "it has a golden cross at the top of each leaf, similar to the one used by the military orders of Alcántara and Calatrava". Regarding the second, it is a copy that P. Burriel took from the archive of the Toledo City Hall (drawer 8, leg. 1. n.º 6) and which he describes as "an original notebook written on thirty-three and a half sheets of thick paper [...]. The handwriting is square, notaresque and very well cut". Finally, the third of these is in the archive of Navarrete (La Rioja) and was written "on paper with characters of the 14th century, very appreciable for its correctness, but already very old and spoiled and with some words erased on the first leaves".

However, the manuscript preserved in the Bibliothèque de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts (Paris) does not correspond to any of these descriptions: it has no illuminations or gilded letters, nor does it have thirty-three folios or erased letters on the first leaves. Thus, it is another volume produced during the Cortes of 1351 that would also form part of a single body of legislation along with the previous ones.

The French collector Jean Masson must have acquired the manuscript at the beginning of the 20th century, since in those years [he treasured a large collection](#) of rare books, manuscripts and incunabula. Although he sold part of his collection in 1920, this file remained in his possession until 1925, when he made an important donation to the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Paris), among which was this volume.

Description

This manuscript dated 1351 has [twenty folios](#). Pedro I convened, under the influence of Juan Alfonso de Albuquerque, Cortes in Valladolid. They dealt with a subject of great interest to the nobility: the places of behetría, which increasingly resembled lordships and which the great lords claimed to distribute. Among the most important decisions of the assembly were the regulation of prices and salaries, as well as measures to contain the power of the municipalities, and the ratification of the elimination of the brotherhoods.

Locations

- 1925

STUDY CENTER

[École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris \(France\)](#)

- 1925

PRIVATE COLLECTION

[Jean Masson, Amiens \(France\)](#)

- ca. 1351 - present

MUNICIPALITY

[Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- [\(1842\): Cortes de Valladolid, celebradas en la era 1389 \(año 1351\) por D. Pedro, único de este nombre. Junta de Castilla y León, Valladolid.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

D
Privilegios R^{os}

Año 1354

Cu. I Ley 16

Cortes en Valladolid, hechas por el Rey D. Pedro
Quaderna

Delas Proposiciones de los Concejos y sus Respuestas
En 1389 Año de 1354

207 Enchir.

188 Madrid 133

PC 47785